

Investigaciones sobre Imagen Corporativa para la Gestión educativa y actividad física para el bienestar estudiantil

Ruby Esmeralda Silva Herrera^{1*}: <https://orcid.org/0000-0002-4193-9589>
Juan Pedro Soplapuco-Montalvo¹: <https://orcid.org/0000-0003-4631-8877>

¹Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Posgrado, Perú

*Contacto para la correspondencia: resilvas@ucvvirtual.edu.pe

Recibido: 07/11/2023

Aceptado: 30/11/2023

Publicado: 18/12/2023

Resumen: La creciente cantidad de artículos científicos sobre la imagen corporativa en la gestión educativa destaca su importancia para la reputación y efectividad de las instituciones. Este enfoque es crucial para atraer y retener estudiantes, y fomentar un entorno de aprendizaje positivo. A pesar de que la actividad física, especialmente el deporte, se reconoce como fundamental para el bienestar integral de los estudiantes, este vínculo requiere validación a través de investigaciones más profundas. Los artículos de investigación representan el 52.63% de la información disponible, superando a las tesis (26.32%) y otras formas documentales (5.26%). Esta abundancia permite a los educadores desarrollar estrategias basadas en evidencia para mejorar la imagen institucional y promover el bienestar estudiantil. En conclusión, se necesita un enfoque investigativo riguroso para respaldar la relación entre actividad física y bienestar, fortaleciendo así la reputación y sostenibilidad de las instituciones educativas.

Palabras clave: Imagen Corporativa, Gestión educativa, actividad, bienestar

Research on corporate image for educational management and physical activity for student wellness

Abstract: The growing body of scientific articles on corporate image in educational management highlights its importance for the reputation and effectiveness of institutions. This approach is crucial for attracting and retaining students, and fostering a positive learning environment. Although physical activity, especially sport, is recognized as fundamental to the overall well-being of students, this link requires validation through further research. Research articles account for 52.63% of the available information, surpassing theses (26.32%) and other documentary forms (5.26%). This abundance allows educators to develop evidence-based strategies to improve institutional image and promote student well-being. In conclusion, a rigorous research approach is needed to support the relationship between physical activity and wellness, thereby strengthening the reputation and sustainability of educational institutions.

Key words: Corporate image, educational management, activity, well-being.

Pesquisa sobre imagem corporativa para gestão educacional e atividade física para o bem-estar do aluno

Resumo: O crescente número de artigos científicos sobre imagem corporativa na gestão educacional destaca sua importância para a reputação e a eficácia das instituições. Essa abordagem é fundamental para atrair e reter alunos e promover um ambiente de aprendizado positivo. Embora a atividade física, especialmente o esporte, seja reconhecida como fundamental para o bem-estar geral dos alunos, essa ligação precisa ser validada por meio de mais pesquisas. Os artigos de pesquisa representam 52,63% das informações disponíveis, superando as teses (26,32%) e outras formas documentais (5,26%). Essa abundância permite que os educadores desenvolvam estratégias baseadas em evidências para melhorar a imagem institucional e promover o bem-estar dos alunos. Em conclusão, é necessária uma abordagem de pesquisa rigorosa para apoiar a relação entre atividade física e bem-estar, fortalecendo assim a reputação e a sustentabilidade das instituições educacionais.

Palavras-chave: Imagem corporativa, gestão educacional, atividade, bem-estar

I. Introducción

La creciente cantidad de artículos científicos que abordan la imagen corporativa en la gestión educativa resalta la importancia de este tema en el contexto actual. La imagen que proyectan los centros educativos no solo influye en su reputación, sino también en su capacidad para atraer y retener estudiantes, así como en su interacción con la comunidad. Este enfoque permite a las instituciones educativas posicionarse estratégicamente y promover un entorno de aprendizaje positivo.

Sin embargo, para lograr el bienestar integral de los estudiantes, es fundamental considerar múltiples dimensiones que contribuyen a su desarrollo. Entre estas, la actividad física se erige como una de las más significativas. La práctica regular de actividad física no solo mejora la salud física de los estudiantes, sino que también tiene un impacto positivo en su bienestar mental, rendimiento académico y habilidades sociales.

Diversas investigaciones han demostrado que la actividad física regular puede reducir el estrés, la ansiedad y la depresión entre los jóvenes, lo que a su vez puede mejorar su rendimiento académico y su capacidad para participar en actividades escolares. Además, programas que integran la actividad física en el currículo educativo no solo fomentan un estilo de vida saludable, sino que también refuerzan la imagen corporativa del centro como promotor del bienestar y la salud; entonces, es imperativo que las instituciones educativas implementen políticas que no solo se centren en la gestión de su imagen corporativa, sino que también integren programas de actividad física de manera efectiva. Esto puede incluir la creación de espacios adecuados para el ejercicio, la oferta de actividades extracurriculares relacionadas con el deporte y la promoción de hábitos saludables en la comunidad escolar.

Es decir, así como la investigación sobre la imagen corporativa es abundante y relevante, el enfoque en la actividad física como herramienta esencial para el bienestar estudiantil debe ser igualmente prioritario. Al fortalecer ambos aspectos, los centros educativos no solo mejorarán la calidad de vida de sus estudiantes, sino que también consolidarán su reputación como instituciones comprometidas con un desarrollo integral y saludable. La convergencia de estos enfoques puede transformar a los centros educativos en verdaderos ecosistemas de aprendizaje, donde la salud y el bienestar son pilares fundamentales del proceso educativo.

La imagen corporativa en la gestión educativa y el ecosistema de aprendizaje

Se centra en cómo los centros educativos pueden enfrentar los desafíos contemporáneos de salud, bienestar y desarrollo integral de sus estudiantes. En este contexto, la inactividad física y la obesidad infantil son retos significativos que afectan la calidad de vida y el rendimiento académico de los escolares. La creciente tasa de obesidad infantil y la falta de actividad física son cuestiones alarmantes que impactan no solo la salud de los niños, sino también su capacidad para aprender y desarrollarse adecuadamente. Según Martínez-Baena et al. (2017), los factores que influyen en la actividad física entre los escolares son complejos y multidimensionales, lo que representa un desafío considerable para las instituciones educativas que buscan promover hábitos saludables.

Para abordar esta problemática, se han propuesto diversas alternativas Molina (2017) resalta la necesidad de implementar metodologías innovadoras en la enseñanza de la educación física, lo cual puede mejorar la calidad de vida de los estudiantes. A su vez, Núñez-Quiroga et al. (2018) destacan la importancia de fomentar hábitos físico-saludables, sugiriendo que la colaboración

entre padres y educadores es crucial para crear un entorno propicio para el aprendizaje y la salud.

Los artículos de investigación como estos son esenciales, ya que proporcionan evidencia empírica que fundamenta la implementación de programas y políticas efectivas. Su análisis permite a los educadores y gestores desarrollar estrategias basadas en datos que pueden mejorar tanto la imagen corporativa del centro educativo como su eficacia como ecosistema de aprendizaje.

II. Metodología

La investigación fue de revisión de información con diseño teórico-sistemático; mediante un proceso de revisión exhaustiva, recopilación y análisis de los avances notorios, en su revisión se utilizó la Hermenéutica donde se recopiló la información científica de la base de datos está disponible en Internet a través del motor de búsqueda Google Scholar, y Scopus, en dicha exploración se pretende dar respuesta a la problemática de la asimilación de conocimientos debido a un limitado manejo de informaciones sobre Imagen y Corporativa durante los años 2018 al 2022.

Se utilizó la composición “Imagen” AND/OR “Corporativa” AND/OR “entidades educativas”, debido a que se priorizó informaciones sobre la imagen corporativa para instituciones educativas; luego de emplear los filtros y los discernimientos, determinando solo los artículos de acceso abierto. Los estudios fueron inspeccionados minuciosamente extrayendo las conclusiones primordiales de todos ellos y situándolos en los resultados. Algunas fuentes selectas se muestran en el presente cuadro con los artículos elegidos del estudio:

La información se sistematizó considerando la matriz de análisis (fichaje de apartados científicos), y de acuerdo a su estructura fundamentando el título, año, revista, lugar, referencias, propósito de la investigación, los resultados y hallazgos de cada artículo considerando la afinidad con el tema, objetivo que guio la revisión apreciándose en la Tabla 1 (en el apartado de Resultados).

Por analogía se presenta la percepción de los docentes y directivos de algunas Instituciones educativas sobre el bienestar de los estudiantes; refiriéndose a las actividades físicas, prioritariamente al deporte

III. Resultados

Tabla 1. *Informaciones sobre la imagen corporativa para instituciones educativas*

Tipo de documento	Cantidad	Porcentaje del total
Artículo de investigación	10	52.63%
Monografía	1	5.26%
Tesis	5	26.32%
Proyecto de investigación	1	5.26%
Libro	1	5.26%
Trabajo de investigación	1	5.26%
Total	19	100.00%

Fuente. Trabajo de campo sobre documentos recuperados desde el 2018 hasta el 2022

La abundancia de información sobre imagen corporativa educativa, reflejada en artículos de investigación (52.63%), es crucial para comprender y gestionar eficazmente la percepción que tienen los distintos públicos sobre las instituciones educativas. Esta proliferación de estudios proporciona una base sólida de evidencia empírica, permitiendo a los gestores y educadores desarrollar estrategias fundamentadas para mejorar su reputación y efectividad.

Comparado con las tesis (26.32%), que ocupan el segundo lugar en términos de cantidad, los artículos de investigación ofrecen una ventaja significativa: su accesibilidad y la rapidez con que se publican. Mientras que las tesis pueden presentar investigaciones exhaustivas, suelen estar más limitadas en su difusión y pueden no llegar a un público más amplio. Por el contrario, los artículos de investigación son más fácilmente compartidos y discutidos, lo que permite que sus hallazgos se integren rápidamente en las prácticas educativas.

En contraste, otras formas de documentación (5.26%): monografías, los proyectos de investigación, los libros y los trabajos de investigación, tienen una presencia limitada en el ámbito de la imagen corporativa educativa. Estas fuentes, aunque valiosas, a menudo no abordan el tema con la misma profundidad o frecuencia que los artículos de investigación. Además, su enfoque puede ser más amplio o especializado, lo que limita su aplicabilidad inmediata a situaciones prácticas en la gestión educativa.

La importancia de contar con una base sólida de artículos de investigación radica en que permiten a las instituciones educativas mantenerse actualizadas sobre las tendencias y mejores prácticas en el ámbito de la imagen corporativa. Esto no solo les ayuda a proyectar una imagen positiva, sino que también contribuye a atraer y retener estudiantes, así como a fortalecer su conexión con la comunidad.

Análogamente a la relevancia de artículos científicos, la percepción actual indica que el bienestar de los estudiantes está relacionado con la actividad física, especialmente el deporte. Aunque esta visión se basa en observaciones prácticas, necesita un análisis más profundo a través de investigaciones científicas que validen este entendimiento.

La actividad física promueve no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y social. El deporte fomenta habilidades interpersonales, como el trabajo en equipo y la comunicación, y permite la expresión personal y la gestión del estrés. Es esencial que este enfoque esté respaldado por evidencia empírica que confirme la relación entre actividad física y bienestar estudiantil.

IV. Discusión

Desde un enfoque global y en la línea de búsqueda del posicionamiento y desarrollo permanente de una corporación, la imagen debe ser considerada como un factor estratégico en la política de una entidad. La planificación estratégica con enfoque prospectivo debe ser considerada con obligatoriedad e institucionalizarse como una filosofía que oriente todos los procesos y desempeño de cada uno de los miembros del colectivo institucional.

La imagen institucional o corporativa no debe reducirse a un logotipo o calidad de servicio, tampoco debe situarse solo en estrategias de marketing, pues son elementos esenciales, pero no los suficientes para generar esa percepción de naturaleza compleja en los diferentes públicos. Cada público tendrá su propia percepción de imagen, percepción que se ve influenciada por un sinnúmero de factores personales y colectivos.

A su vez, Arcos (2019), la define como la manera en que los consumidores visualizan una organización y Pire et al. (2022) la consideran como el enlace de las relaciones institución-comunidad. En resumen, la IC de acuerdo a estos autores, es la manera en la que los clientes perciben y visualizan la organización; para lo cual según Garay et al. (2021) es importante el Equilibrio emocional y estrategias de resolución en el personal de una organización tal como, en comparación de una municipalidad.

La IC está representada por signos y símbolos que le son propios, sus imágenes, su color, su tipografía y estos los utiliza para comunicarse constantemente con sus públicos (Meyer, 2018). La imagen institucional es una acumulación en la mente del público que proporciona una percepción de la marca, atributos, beneficios y actitudes hacia la marca Darmadi (2021). En resumen, la IC de acuerdo a estos autores, es la manera en la que los consumidores perciben los atributos y beneficios de la organización, asimismo, sirve para comunicarse con los consumidores a través de signos, símbolos, imágenes, colores y tipografías.

La IC es un intangible de las organizaciones o instituciones (Alvizuri & Nomberto, 2021) y una herramienta para diferenciarse y obtener ventajas competitivas (Morales, 2019). Aguilar et al. (2018), afirman que la IC es “el medio que lleva a la mejora de la realización corporativa”. Por lo tanto, constituye un componente de diferenciación y posicionamiento.

La IC es el resultado de un estímulo que se da (Vásquez, 2019). También se considera como el conjunto de atributos que el público percibe o asocia a una entidad o empresa (Sagua, 2019) y hace referencia a lo que se desea proyectar (Pampa & Urquiza, 2021). La IC es construida basándose en las experiencias propias, creencias, etc. Es importante analizar la imagen corporativa, para poder impulsarla y diseñarla de acuerdo a las necesidades de los consumidores, siempre que existe una gestión educativa adecuada tal como lo señala Rojas (2021)

Apolo et al. (2018), sostienen que la IC es un elemento importante para las instituciones de educación, ya que determina si la relación existente entre la institución y el público es positiva o no (Brenis & Quiroz, 2020). Ambos autores mencionan que la IC es elemental para las entidades de todo tipo.

Álvarez et al. (2019), definen a la IC como la percepción que tienen los consumidores sobre una corporación. A su vez, es la impresión general sobre una organización (Zulhamri & Siti, 2018). Díaz et al., (2018), definen a la IC como el resultado de estar presente en la mente de un consumidor. La IC se relaciona con las percepciones y deseos de las personas (De Paula, 2018) y es la verbalización de una empresa. Por lo tanto, la IC es la opinión que tiene un consumidor o potencial consumidor sobre un producto o marca.

Manow et al., (2020), afirman que la IC es un conjunto de todos los componentes invisibles importantes de la escuela. En otras palabras, la IC está formada por todo aquello que pueda reflejar quién es la escuela y a qué se dedica, además según Sánchez et al. (2022) es importante la efectividad de la gestión de las comunicaciones y satisfacción de los usuarios semejante a las que se producen en una institución de salud, tal como un hospital.

La IC es importante para que las instituciones de educación superior sean competitivas. Quedando demostrado en la investigación de (Zulhamri & Siti, 2018) ya que, confirmaron que existe una positiva relación entre la satisfacción y la lealtad de los estudiantes hacia la IC de la Universidad en Kuala Terengganu. También, Manow et al., (2020), demostró que la IC es un fuerte antecedente para los tres determinantes, satisfacción, lealtad e intenciones de matrícula, cuyo efecto positivo es crucial para la supervivencia de las universidades a nivel mundial. También, la IC es fundamental para las instituciones educativas ya que representa una significativa ventaja competitiva frente a otras instituciones (Brenis & Quiroz, 2020). Una institución con una IC bien posicionada facilita la decisión de los clientes y clientes potenciales.

Entre las soluciones propuestas, se incluye la creación de programas estructurados que fomenten la actividad física, como señala Solis-Urra et al. (2019). Estos programas no solo buscan mejorar la condición física de los estudiantes, sino también su rendimiento académico y su bienestar general. Además, estas iniciativas pueden contribuir a posicionar al centro educativo como un líder en la promoción de estilos de vida saludables, mejorando así su imagen ante la comunidad, considerando que la IC fue importante debido a que

Algunas investigaciones vinculadas, a la presente investigación:

Veranes y Sinclay (2021): Este estudio proporciona un instrumento para medir el desarrollo del liderazgo en instituciones de salud, lo cual es fundamental para entender cómo un liderazgo efectivo puede influir en la gestión educativa. La relación entre la imagen corporativa y el liderazgo es clave, ya que una buena imagen puede mejorar la percepción de los estudiantes y la comunidad sobre las instituciones educativas.

Veranes et al. (2021): En este trabajo se exploran temas de liderazgo en salud, motivación e inteligencia emocional. Estos elementos son esenciales para la gestión educativa, ya que un liderazgo motivador y emocionalmente inteligente puede fomentar un ambiente de aprendizaje positivo y saludable, alineado con la actividad física y el bienestar estudiantil.

Parra et al. (2024): Este estudio se centra en el liderazgo transformacional en directivos de instituciones de salud y las estrategias didácticas digitales para estudiantes de salud. La implementación de un liderazgo transformacional es crucial para promover una imagen corporativa dinámica y adaptativa, además de potenciar el uso de herramientas digitales que pueden beneficiar tanto la educación como la actividad física de los estudiantes.

Tantaleán et al. (2016): Este artículo destaca la importancia del monitoreo pedagógico en el desempeño profesional docente. La calidad del monitoreo puede influir directamente en la imagen corporativa de una institución, ya que un cuerpo docente competente y bien evaluado puede mejorar la percepción general de la gestión educativa y su impacto en el bienestar estudiantil a través de actividades físicas adecuadas.

Por su parte la gestión de actividades recreativas y desempeño laboral de los docentes de la institución que alberga a los infantes es preponderante tal como lo postula Chávez et al. (2022); es decir, la psicomotricidad no solo actúa como un medio para mejorar las habilidades motoras, sino que también ofrece una vía para abordar desafíos críticos como la anemia en infantes, al fomentar un estilo de vida activo y saludable que influya en su desarrollo integral. Estos hallazgos subrayan la importancia de diseñar programas de intervención que no solo se centren en la actividad física, sino que también consideren el contexto educativo y social de los niños.

La importancia de los artículos de investigación radica en su capacidad para identificar y analizar los retos actuales, ofreciendo alternativas y soluciones fundamentadas. Este enfoque basado en la evidencia permite que las instituciones educativas no solo respondan a las necesidades inmediatas de sus estudiantes, sino que también se proyecten como entornos comprometidos con la salud y el aprendizaje, fortaleciendo su imagen corporativa en un contexto educativo que requiere cada vez más responsabilidad y adaptabilidad conservando el equilibrio en el buen trato, tal como indican también Garay et al (2021) en su investigación sobre el equilibrio emocional y estrategias de resolución en el personal de una municipalidad

Además, Martínez-Baena, A., Mayorga-Vega, D. y Viciano, J. (2017). Este artículo aborda factores predictivos de la actividad física en escolares, subrayando el reto que representa la obesidad infantil en España. La investigación proporciona datos relevantes que pueden ayudar

=====

a los centros educativos a diseñar programas efectivos de promoción de la actividad física, contribuyendo a una imagen corporativa de salud y bienestar en el contexto escolar. La solución reside en implementar políticas educativas que fomenten hábitos saludables desde la infancia.

Molina, F. (2017). Este trabajo destaca la intersección entre la educación física y la calidad de vida, planteando retos metodológicos en la enseñanza. Al repensar la metodología mixta en sociología, se proponen enfoques innovadores que los centros educativos pueden adoptar para mejorar su imagen corporativa. Implementar programas de educación física que integren estos enfoques puede resultar en un ecosistema de aprendizaje más saludable y efectivo; inclusive se puede considerar los aportes de Velásquez et al. (2021) mencionado en su teoría del aprendizaje conectivista, sobresaliente del siglo XXI, el cual es vigente dado la interacción de informaciones en que se encuentran inmersos la comunidad educativa.

Núñez-Quiroga, J. I., et al. (2018). En este análisis se exploran las relaciones entre hábitos saludables y obesidad, enfatizando los retos que enfrentan los escolares en su desarrollo integral. Las soluciones propuestas incluyen la colaboración entre familia y escuela para fomentar estilos de vida saludables. La implementación de estas estrategias puede fortalecer la imagen corporativa del centro educativo como promotor de la salud y el bienestar.

Solis-Urra, P., et al. (2019). Este estudio examina cómo una mejor condición física puede llevar a mejores resultados en políticas contra la obesidad. La identificación de estos retos y la promoción de la actividad física en el ámbito escolar son cruciales. La creación de un ambiente que valore la salud física y mental puede mejorar significativamente la imagen corporativa del centro educativo, posicionándolo como un modelo a seguir en la comunidad.

V. Conclusiones

La prevalencia de artículos de investigación sobre imagen corporativa educativa es fundamental, por proporcionar herramientas y conocimientos prácticos que permiten a las instituciones gestionar su reputación de manera efectiva. A medida que esta información se difunde, se robustece la imagen corporativa y se convierte en un pilar esencial para el éxito y la sostenibilidad de las instituciones.

Análogamente a la relevancia de artículos científicos, la percepción actual indica que el bienestar de los estudiantes está relacionado con la actividad física, especialmente el deporte. Aunque esta visión se basa en observaciones prácticas, necesita un análisis más profundo a través de investigaciones científicas que validen este entendimiento.

Referencias

Aguilar, S., Salguero, R., y Barriga, S. (2018). Comunicación Imagen Corporativa (Primera ed.). Machala-Ecuador: Ediciones UTMACH <https://editorial.utmachala.edu.ec/editorial/>

Álvarez, I., Labrada, R. y Vega, M. (2019). La imagen corporativa como forma de gestión en el ámbito empresarial. Importancia de la imagen pública. Opuntia Brava, 178-187.

Aquí tienes las referencias con las palabras separadas:

Aguilar, S., Salguero, R., y Barriga, S. (2018). Comunicación e Imagen Corporativa (Primera ed.). Machala - Ecuador: Ediciones UTMACH <https://editorial.utmachala.edu.ec/editorial/>

- Álvarez, I., Labrada, R. y Vega, M. (2019). La imagen corporativa como forma de gestión en el ámbito empresarial. Importancia de la imagen pública. *Opuntia Brava*, 178-187.
- Alvizuri, A., y Nomberto, D. (2021). Imagen de la Universidad del Lima percibida por los escolares de 5to año de secundaria de los NSE A y B de Lima Metropolitana a raíz de la renovación del propósito e identidad gráfica de dicha institución educativa, y en el contexto del Covid-19. Lima, Perú: Universidad de Lima.
- Apolo, D., Moncayo, M., y Zúñiga, F. (2018). Diseño y comunicación visual: perspectivas para su abordaje desde la imagen corporativa. *Revista KEPES*, 15(17), 251–271. doi:10.17151/kepes.2018.15.17.11
- Barreto Espinoza, L. A., & Sánchez Sánchez, M. (2021). Responsabilidad y gestión de la capacidad profesional del personal de enfermería de un hospital público (Responsibility and management of the professional capacity of the nursing). *GESTIONES*, 1(1), 1–10. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/57>
- Brenis, M., & Quiroz, L. (2020). La importancia de la imagen corporativa dentro de las instituciones educativas como ventaja competitiva. Lima, Perú: Universidad Peruana Unión.
- Chávez Taipe, Y. V., Micha Aponte, R. S., & Soto Espichan, A. A. (2022). Gestión de actividades recreativas y desempeño laboral de los docentes de una institución de salud. *GESTIONES*, 2(1), 1–9. <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/60>
- Darmadi, R. (2021). Improving Student-Alumni Satisfaction and Institutional Image through Social Media Engagement in Tourism Vocational Higher Education. *Revista EDUTURISMA*, 6(1).
- De Paula, N. (2018). O Papel dos Eventos Institucionais na Identidade, Imagem e Reputação do IFG – Câmpus Goiânia. Porto, Brasil: Instituto superior de contabilidade e administração do porto - instituto politécnico do Porto.
- Díaz, J., Núñez, L., & Cáceres, K. (2018). Influencia de las competencias gerenciales y la gestión por resultados en la imagen institucional. Perú: Universidad César Vallejo.
- Espinoza Vásquez, G., & Juárez-Gutierrez, R. E. (2022). El Clima organizacional y satisfacción del usuario al recibir atención en una municipalidad (The organizational climate and user satisfaction in a municipality). *GESTIONES*, 2(1), 1–11. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/42>
- Garay Paucar, E. Z., Calderón Torres, N. A., & Vargas Montejó, C. (2021). Equilibrio emocional y estrategias de resolución en el personal de una municipalidad (Emotional balance and resolution strategies in the staff of a municipality). *GESTIONES*, 1(1). Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/52>
- Manow, N., Mujkić, A., & Mehmedović, M. (2020). Universities' enrollment challenge: The role of corporate image in higher education. *Ekonomski vjesnik / Econviews*, 33(1), 205-216.
- Martinez-Baena, A., Mayorga-Vega, D. y Viciano, J. (2017). Factores predictores de la actividad física en escolares españoles de acuerdo a su estado de peso (Predictive factors of physical activity in Spanish students based on their weight status). *Retos*, (33), 74-80. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i33.52807>
- Molina, F. (2017). Educación Física, Calidad de Vida y la Nueva Sociología de la Infancia: Repensando la Metodología Mixta en Sociología (Physical Education, Quality of Life

- and New Sociology of Childhood: Rethinking about Mixed Methodology in Sociology). *Retos*, (33), 69-73. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i33.51510>
- Meyer, H. (2018). Construcción de marca e imagen del centro escolar Kyool. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Morales, O. (2019). La Imagen Corporativa de la Universidad Veracruzana a través del estudio de percepción ante la comunidad universitaria de la región Xalapa, Veracruz (2016-2017). Veracruz, México: Universidad Veracruzana.
- Núñez-Quiroga, J. I., Zurita-Ortega, F., Ramírez-Granizo, I., Lozano-Sánchez, A. M., Puertas-Molero, P. y Ubago-Jiménez, J. L. (2018). Análisis de la relación entre los hábitos físico-saludables y la dieta con la obesidad en escolares de tercer ciclo de Primaria de la Provincia de Granada (Analysis of the relationship between physical-healthy habits and diet with obesity in primary school). *Retos*, (35), 31-35. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i35.60727>
- Pampa, A., & Urquiza, B. (2021). Imagen institucional y lealtad de los clientes del Colegio Gran Sabio Albert Einstein - Arequipa 2018. Lima, Perú: Universidad Peruana Unión.
- Parra Galvez, N., Vela-Del Aguila, S., Delgado-Bardales, J., Sánchez-Dávila, K., Delgado-Rios, A., Soplapuco-Montalvo, J., Espinoza Vásquez, G., Hernández Torres, A., & Albarrán-Gil, J. (2024). Liderazgo transformacional en directivos de Instituto de Salud y Estrategias didácticas digitales en estudiantes de salud. *Revista de Información Científica para la Dirección en Salud. INFODIR*, 0(43). Recuperado de <https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/1662>
- Pire, J., Pitre, N., & Sandra, L. (2022). Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”: imagen corporativa externa. *Revista Negotium*, 84-96. Obtenido de <http://ojs.revistanegotium.org/index.php/negotium/article/view/180/159>
- Sagua, J. (2019). Análisis de la imagen institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú: Universidad Nacional del Altiplano.
- Sánchez Sánchez, M., Torres Flores, Y, y Rodríguez Gil, E. R. (2022). Efectividad de la gestión de las comunicaciones y satisfacción de los usuarios en un hospital (Effectiveness of communications management and user satisfaction in a hospital). *GESTIONES*, 2(1), 1–9. Recuperado de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/58>
- Solis-Urra, P., Fernández-Cueto, N., Nanjarí, R., Huber-Pérez, T., Cid-Arnes, M. P., Zurita-Corvalán, N., Rodríguez-Rodríguez, F., & Cristi-Montero, C. (2019). A mejor condición física, mejores resultados de una ley contra la obesidad (Better fitness, better results of a law against obesity). *Retos*, 36(36), 17-21. <https://doi.org/10.47197/retos.v36i36.66782>
- Tantaleán Odar, L., Vargas Velásquez, M., López Regalado, O. (2016). El monitoreo pedagógico en el desempeño profesional docente - Didáctica, innovación y multimedia, 2016. <https://ddd.uab.cat/record/148412>
- Velásquez Monroy, B. R., Salazar Dávila, M. R., Estrada Calderón, D. N. D., Aldana Torres, J. M., Morales Díaz, K. L., Castañeda Torres, C. E., Noguera Paz, K. C. J., Martínez Mejía, G. A., De Los Reyes Díaz, R. B. L., Agustín Mateo, A. Y., & Villela Cervantes, C. E. (2021). Teoría del aprendizaje conectivista, sobresaliente del siglo XXI. *Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI*, 5(1), 141–152. <https://doi.org/10.36314/cun>

Veranes Garzón, I., Peñalver Sinclay, A. G. (2021). Instrumento para medir el desarrollo del liderazgo en instituciones de salud. INFODIR, 0(36). <https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/1100>

Veranes Garzón, I., Peñalver Sinclay, A. G., Jorna Calixto, A. R., Valdivieso Gutiérrez, Y. (2021). Liderazgo en salud, motivación e inteligencia emocional. INFODIR, 0(34). <https://revinfodir.sld.cu/index.php/infodir/article/view/846>

Zulhamri, A., & Siti, O. (2018). The impact of corporate image on students' satisfaction and loyalty. Journal of Education and Social Sciences, 9(2), 193-199.

Conflicto de intereses: Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Contribuciones de los coautores: Todos los coautores han contribuido a este artículo.

Financiación de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: El autor declara que no tiene ningún conflicto de intereses que pueda haber influido en los resultados obtenidos o en las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado: El estudio se realizó de conformidad con el Código Ético y las buenas prácticas editoriales para su publicación.

Usabilidad: Este texto está bajo licencia Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier fin, incluso comercial, siempre que cumpla la condición de atribución de atribución: Debe dar crédito apropiado a una obra, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier razonable, pero no de forma que sugiera que cuenta con el respaldo del licenciante o que recibe de su uso.